

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

On-Site Documentation

Chairs: Dr. Benjamin Höke (LAD-BW), Prof. Janoscha Kreppner (Uni Münster)

SC-Beschluss: 24.05.2024

Beteiligte Organe: TA1, TA5, CC Building Research and Preservation, CC Data Capture and Creation

Externe Anbindung: Baureka, VLA (inbs. Kommission für Archäologie und Informationssysteme)

Thema / Zielsetzung

Das CC „On-Site Documentation“ deckt den breit gefächerten Bereich der mit der archäologischen und denkmalpflegerischen Primärdokumentation verbundenen Datenerzeugungs- und Datenmanagementtätigkeiten innerhalb der Fachcommunity ab. Die in diesem Zuge erhobenen Fach- und Forschungsdaten sind grundsätzlich von der Art der eingesetzten Explorationsmethoden, den angeschlossenen Forschungsfragen und anderen Faktoren abhängig. Die so entsprechend heterogenen generierten Daten sind dabei das Wesensmerkmal der wissenschaftlichen Forschungslandschaft.

Das Cluster zielt zunächst auf die Bedarfe der im Arbeitsbereich der Feldforschung Tätigen unabhängig von deren fachwissenschaftlicher Ausbildung und Ausrichtung. Dies umfasst sowohl die Dokumentation von Funden und Befunden in situ als auch Tätigkeiten, die unmittelbar an eine Bergung angeschlossen sind, wie bspw. eine primäre Fundbearbeitung. Das Cluster unterstützt daher vorrangig Diskussionen bspw. zu Datenstrukturen und Rohdatenweiterverarbeitung innerhalb der Primärdokumentation, sowohl methoden- und plattformunabhängig als auch spezifisch, und trägt diese in die weiteren Organe von NFDI4Objects. Bezüglich der Datenprozesse in der 3D-Dokumentation in Feldforschungsaktivitäten schließt dies auch die 3D-Dokumentation (bspw. Im SfM-Verfahren) von stratigraphischen Einheiten (z.B. Befunde, Profile, Plana), Einzelobjekten und großflächige natürliche Strukturen (Geländemodelle etc.) mit ein.

Abgrenzung

FDM-relevante Themen in angeschlossenen Auswertungsschritten, die über die primäre Fundbearbeitung hinausgehen, wie bspw. Material- und Datierungsanalysen oder

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

feinreferenzierte Typologisierungen, bleiben insoweit unberücksichtigt, sofern es sich nicht um zum Verständnis der Primärdokumentationsdaten unverzichtbare Informationen handelt. Naturwissenschaftliche Analysemethoden in der feldforscherischen Primärdokumentation sollen in Kooperation mit den Fachorganen von NFDI4Objects behandelt werden. Gleiches gilt für weitere nachfolgende Prozesse, wie Inventarisierung und weitere sammlungsbezogene Aktivitäten.

Die Langzeitarchivierung und der Rohdatenumgang bezüglich der Primärdokumentationsdaten sollen gemeinsam mit den thematisch zugeordneten NFDI4Objects-Organen erfolgen.

Erhaltene architektonische Strukturen bilden einen wesentlichen Teil der archäologisch fassbaren Befunde. Das Cluster arbeitet eng mit dem CC „Bauforschung und Bauerhalt“ in den entsprechenden Querschnittsthemen zusammen. Sofern die FDM-Fragen spezifisch zu dokumentierenden Strukturen aus primär dem Aufgabenbereich der historischen Bauforschung entstammen, sollen diese schwerpunktmäßig vom CC „Bauforschung und Bauerhalt“ bearbeitet werden.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

Das Cluster dient zur Diskussion von in Teilarbeitsgruppen erarbeiteten Handreichungen (white papers) und Tools und wird weitere von der Community eingebrachte Themenvorschläge aufgreifen und strukturieren.

Folgende Arbeitsschwerpunkte in TWGs sind zunächst angestrebt:

- Erarbeitung gemeinsamer Standards und Konzepte zum FDM der digitalen Dokumentation archäologischer Ausgrabungen und Prospektionen, gerade in Bezug auf Vermessungs- und Sachdaten.
- methodenspezifische Standards zum nachhaltigen FDM, bspw. in der Grabungsdokumentation mittels SfM-Photogrammetrie.
- Vereinheitlichung und Mapping bestehender Vokabulare im Anwendungsbereich der digitalen Primärdokumentation in enger Kooperation mit den Organen von N40.
- Standardisierung von Daten, Metadaten und Datenmodellen zur Primärdokumentation.
- Erarbeitung von FDM-Standards in der angeschlossenen Fundbearbeitung und Katalogisierung von Fundobjekten, bspw. laser-aided-profiler (LAP), etc.